

ONA TILI TA'LIMIDA TASVIRIY IFODALARNI O'QITISH TEACHING PARAPHRASES IN MOTHER TONGUE EDUCATION

Nasimova Odina

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti talabasi**

Tashkent State Uzbek language and Literature named after Alisher Navoi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582478>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy ifodalarning o'quvchi nutqidagi ahamiyati, ularni o'qitish metodikasi bo'yicha darsliklarda aks etishi va qo'shimcha tavsiyalar berilgan.

Annotation: This article presents the importance of pictorial expressions in the student's speech, their reflection in textbooks on the methodology of teaching, and further recommendations.

Kalit so'zlar: Tasviriy ifodalar, multimedia, sun'iy intellekt, interfaol dasturlar, emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik.

Keywords: Pictorial expressions, multimedia, artificial intelligence, interactive applications, emotional-expressive coloring.

Til – ijtimoiy hodisa, jamiyat rivojlansa rivojlanadi, jamiyat bo'lmasa til ham rivojlanishdan to'xtab yo'qolib boradi. Tilning boyishi, yashashi jamiyatga bevosita bog'liq ekan, texnologiyalar asrida o'zbek tilining boyishi ham ortib bormoqda. Chunki yaratilayotgan yangi texnologiyalar yangi so'zlarni ham olib kirib kelmoqda. Taraqqiyot natijasida o'zbek tilining samaradorligi ham ortib bormoqda, shu bois bugungi kunda yurtimizda tilni o'qitish masalasi dolzarb masalalardan biri sifatida siyosat darajasiga ko'tarildi. O'zbek tilini o'qitish masalasi nafaqat maktablarda va oiliy ta'limda, balki davlat tashkilotlarda ham qo'yilgan talablardan biri sifatida qo'yilgan. Davlat tashkilotlari ham o'zbek tilida yetarli darajada savodxonlikka erishishi oldinga maqsad qilib qo'yilgan.

Tabiiyki, o'zbek tilini o'qitish bolalikdan: maktabgacha ta'lim muassasalari, so'ng boshlang'ich maktablardan boshlanishi lozim. Chunki tamal poydevorni maktablar bera qo'ya oladi. Aynan shu holatni anglagan holda bugungi kunda barcha sinf darsliklari yangilanmoqda. O'quvchilarning nutqiy-kompetensiyaviy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ushbu darsliklar boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda yaratilmoqda. Boshlang'ich sinf darsliklariyu yuqori sinf darsliklarigacha zamon talabi, raqamli texnologiyalar rivojidan kelib chiqib o'quvchilarga havola etildi. Darsliklarda aks etgan topshiriqlar lingvistik ko'nikmalarni shakllantirish bilan biga o'quvchining hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga ham qaratilgan. Hayotiy ko'nikmaga o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda keng qo'llay olishini, hayotning har bir jabhasida o'zbek tilining bor imkoniyatlaridan, struktur qurilishi-yu, mazmun-mohiyatidan erkin foydalana olishini nazarda tutadi. Bugungi yosh avlodni to'xtatib bo'lmaydi. Ularga zamonaviy va sifatli ta'lim-tarbiya beribgina yurt uchun kerakli yosh kadr qilib yetishtirish mumkin.

Ta'lim tizimida olib borilayotgan darslar o'quvchilarning nutqiy ko'nimalarini rivojlantirish bilan birgalikda, ularning lug'at boyligini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Negaki, o'quvchi lug'at boyligini oshirmasdan turib, ularda nutqiy ko'nikmalarini shakllantirib bo'lmaydi. Har bir o'quvchi leksikonining boyligi evaziga nutqiy kompetensiyalarining rivojlanish samaradorligi yuqori bo'ladi. O'quvchi leksikonining boyishi nafaqat ko'p kitob o'qish bilan, balki tilda aks etgan sinonim, omonim, ibora va tasviriy

vositalardan foydalana bilishi bilan ham belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib ularning nutqida ushbu birliklardan o'z o'rnida foydalana bilishiga erishmoq lozim. Buning uchun turli mashq va topshiriqlardan foydalanilmoqda. Ushbu maqolada ham o'quvchilar nutqining boy bo'lishi uchun tasviriy ifodalardan foydalanish, ularni o'qitish metodikasi haqida bahs boradi.

Ma'lumki hayotimiz davomida tasviriy ifodalarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Bular asosan tinglovchiga o'z fikrimizni ifodalashda uzun jumlar tuzishdan qochib, sodda va ixcham tarzda bayon qilishda foydalanamiz, ushbu jarayonda bizga o'xshatish, sifatlash, ironiya kabi turli vositalar yordam beradi. Ana shu qayd etilgan vositalar tilimizda tasviriy ifodalar deb yuritiladi. Tasviriy ifoda haqida gap ketganda, unutmazlik kerakki, ibora til birligining tabiiy hosilasi, tasviriy ifodalar esa nutqda yaratilgan birliklardir. Tasviriy ifoda badiiy adabiyotdagi ramz mavzusi bilan bog'liq: biror narsaning nomini aniq atamay, uning xususiyat, belgisidan kelib chiqqan holda tasvirlash tasviriy ifodadir. [1:250] O'quvchilar nutqida tasviriy vositalardan foydalana bilishga erishish o'quvchi leksikonini boyitish bilan birgalikda, emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Nutqqa ushbu vositalarni olib kirishdan asosiy maqsad ham emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlikni oshirish hisoblanadi. O'quvchi o'z nutqida tasviriy ifodalardan o'z o'rnida foydala bilishi nutqini boy, chiroyli bo'lishini ta'minlaydi. Tasviriy ifodalarni bilish o'quvchilar yoshlar uchun ham, kattalar uchun ham birday foydali. Nutqda ulardan to'g'ri, o'rinli va jo'yali foydalanish orqali fikr ta'sirchan ifodalanadi.

Tasviriy ifodalarni yuzaga kelishi o'z o'zidan emas balki, so'zning malum bir xususiyatidan, davr talabidan kelib chiqadi. Masalan, oq oltin – paxta, kumush tola – ipak ushbu tasviriy ifodalarda davr talabi o'z ifodasini topgan. Paxta ilk yetishtira boshlangan vaqtda haqiqatan ham oltin darajasiga ko'tarilganligi buning isbotidir. Tasviriy ifodalar o'zi ifodalayotgan so'zning ma'lum bir xususiyatiga asoslanar ekan, o'sha xususiyat barchaga birdek tanish bo'lishi lozim. Negaki, tasviriy ifoda nutqqa olib kirilganda barchag birdek tushunarli bo'lishi lozim. Tasviriy ifodalar nutqqa olib kirilganda adresant uni nimani ifodalayotganini ilg'ab olishi lozim. Bundan tashqari tasviriy ifodalar ham o'z orasida sinonim va omonimlik xususiyatini yuzaga keltiradi. Masalan, asr vabosi – OITS, giyohvandlik, qalbim quyoshi, umrim suyanchi – onam kabi. Omonim va sinonim tasviriy ifodalarning qaysi birini ifodalashini koteks hal qiladi. Omonim tasviriy ifodalarning aniq va ravshan bo'lishi, xuddi omonim so'zlar kabi konteksdagina namoyon bo'ladi. Ushbu birikmalarni konteksga olib kirish, boshqa birliklar bilan o'zaro aloqasini, birikuvini yuzaga keltiradi.

Tasviriy ifodalarni o'quvchilarga o'rgatishda turli metodlar, usullardan foydalanish mumkin. Ularni qay shaklda o'qitishni ona tili fani o'qituvchisigina hal etadi. O'z darsini zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda olib borish ko'proq samara berishi isbotlangan natijadir.

Darsliklarda ham tasviriy ifodalarni o'qitishga to'xtaladigan bo'lsak, 6-sinf ona tili darsligida quyidagicha aks etgan. Tasviriy ifodalar haqida qisqacha ma'lumot, va toshiriqlar berilgan. Topshiriqlar o'quvchining nazariy bilimlarini shakllantirish bilan birgalikda, moslashtirish kabi topshiriqlar ularni amaliyotga tatbiq etishga undaydi:

Berilgan gapni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan birlik qanday ma'noda kelayotganini aniqlab, yozing. Ayting-chi, ushbu birlikning matn mazmuniga qanday ta'siri bor? Fikringizni izohlang.

Oltin boshoqlarga birinchi o'roq tushgan kuni ham dehqoncha libos kiyib olib, qo'llariga o'roq tutib, azondan to kechgacha dalada ishlar ekanlar

Tasviriy ifoda – shaxs, narsa, o‘rin-joyini o‘z nomi bilan emas, balki muhim xususiyatini tasvirlash orqali ifodalovchi birikmadir. Misollar: samo qushi – samolyot, qora oltin – neft, o‘rmon shohi – sher, g‘azal mulkingning sultoni – Alisher Navoiy, non shahri – Toshkent.

Berilgan so‘zlarga mos tasviriy ifodalarni moslashtirib, ko‘chiring. Ularning qanday farqli tomonlari bor? Fikringizni bitta gap misolida izohlab, yozing.

yer peshona teri

chigit baraka urug‘i

mehnat ekinning qoni

suv dala malikasi

makkajo‘xori zangori gilam.[2:74]

Darslikda aks etgan topshiriq va ularni o‘qitish bo‘yicha qo‘shimcha sifatida quyidagilarni tavsiya qilib o‘tmoqchiman.

1. Tasviriy ifodalarni o‘qitishda darslik bilan birgalikda turli multimedia vositalardan foydalanib dars jarayonini olib borish o‘qish samaradorligini oshirishga yordamberadi. Chunki, multimedia vositalari orqali ifodalangan darslar rang tasvirga, tinglash va ko‘rish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilganligi uchun o‘quvchilarning ma‘lumotlarni eslab qolish darajasi bir necha barobarga ortishi ko‘pgina olim tomonidan isbotlangan. Bundan tashqari rang-tasvirlar o‘quvchi diqqatini bir joyga jalab berishga yordam beradi.

2. Tasviriy ifodalarni o‘qitishda interfaol vositalar, internet va su‘niy intellektdan foydalanish. Bunda o‘qituvchi o‘z darsini ushbu vositalarga tayangan holda olib boradi. Sun‘iy intellekt yordamida turli xildagi matn, she‘r, rasm va videolar yaratishi mumkin. Qolaversa internetdan foydalangan holda tasviriy ifodalar bo‘ticha qo‘shimcha ma‘lumotlar, ko‘plab olimlarning ishlarini ham o‘rgani o‘zi lozim deb bilgan joyini o‘quvchilarga o‘rgatishi mumkin. Darsni mustahkamlash uchun interfaol dasturlar: Canva.com, Quiz ilovasi, Kahoot dasturining samarasi orqali o‘quvchilar ma‘lumotni eslab qolish bilan birgalikda, o‘z o‘zlashtirganlarini baholashga ham erishadi.

3. O‘tilgan mavzuni mustahkamlashda moslashtirish mashqlari bilan birgalikda og‘zaki va yozma nutqni shakllantirishga yordam beradigan turli metodlardan foydalanish mumkin. Jumladan, “Intervyu”, “Mikrafon menda”, “Keys” metodlarini qo‘llash, bundan tashqari turli xil matnlar tuzish, matnni qayta ishlash, nutqiy vaziyat yaratish, rol ijro etish topshiriqlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu kabi topshiriqlar o‘zlashtirgan bilimni amalyotga tatbiq etishga, o‘z nutqida tasviriy ifodalardan keng foydalana bilishga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik / D.N. Yuldasheva .-Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti, 2021. - 424 b
2. Сайидов, Ш. (2022). МЕТАФОРЛАРНИНГ КОГНИТИВ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 1154-1157.
3. Sayidov, S. (2023). TEACHING METHODS. Solution of social problems in management and economy, 2(11), 93-97.

4. 4. Ona tili [Matn]: 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022.–224 b.

INNOVATIVE
ACADEMY